

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari.....21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini.....49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi.....74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi.....95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi117-123

Axmedova Barno Rajabboyevna
Toshkent davlat transport universiteti tadqiqotchisi
E-mail: paradigma777@bk.ru
(O'zbekiston, Toshkent)

MENTAL TIL TUSHUNCHASINING FALSAFIY-METODOLOGIK JIHATLARI

Annotatsiya. Maqolada falsafa va fanning fundamental muammolaridan hisoblangan mental til va uning falsafiy-metodologik jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, mental til tushunchaning asosiy vazifasi gaplarning ma'nolari o'rtasidagi tizimli munosabatlar (o'zlik, farq, mantiqiy oqibat va boshqalar) "fikir tili" (lingua) maqomi berilgan metallingvistik iboralar o'rtasidagi bir xil tizimli munosabatlarda namoyon bo'lishi tahlil qilingan. Shuningdek, mental til bu – konseptual tizimning birliklari ko'rsatilgan yoki tabiiy til ifodalarining ma'nosi uchun aqliy tasavvurlar tasvirlangan metatildir. Mental til semantikasi shakllanishini o'ziga xos qoidalari mavjud bo'lib, unga ko'ra obyekt tilining har bir jumlasiga (masalan, ingliz tiliga) ba'zi bir metatilda (masalan, ingliz va birinchi darajali mantiq tili yoki maxsus tilda bo'lishi mumkin) ifoda etiladi. Hozirda mental til lingvistik falsafaning metatili sifatida, ayniqsa faol rivojlanayotganligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: til, mental til, matematik til, semantik nisbiylik, fikr tili, mental tafakkur, arifmetika, mental tilning xossalari, tafakkur tili, til gipotezasi, mental til lingvistikasi, mental va mantiqiy, mental arifmetika, mental til semantikasi, mantiq tili, semantil til, sun'iy til.

PHILOSOPHICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF MENTAL LANGUAGE

Annotation. The article analyzes mental language and its philosophical-methodological aspects, calculated from the fundamental problems of philosophy and science. It has also been analyzed that the fundamental function of the concept of mental language is to manifest in the same systematic relationship between the meanings of sentences (identity, difference, logical consequence, etc.) between metallinguistic phrases that are given the status of a "language of thought" (lingua). Also, mental language is a methathyl in which units of the conceptual

system are indicated or mental representations are described for the meaning of natural language expressions. There are specific rules for the formation of Mental language semantics, according to which each sentence of the object language (for example, English) is expressed in some metathyl (for example, English and can be a language of First-Order logic or a special language). It is now covered that mental language is particularly actively developing as a metathyl of linguistic philosophy.

Keywords: language, mental language, mathematical language, semantic relativity, thought language, mental thinking, arithmetic, properties of mental language, thinking language, language hypothesis, mental language linguistics, mental and logic, mental arithmetic, mental language semantics, logic language, semantic language, artificial language.

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИИ МЕНТАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье анализируется ментальный язык и его философско-методологические аспекты, исчисляемые из фундаментальных проблем философии и науки. Также анализируется, что основная функция понятия ментальный язык заключается в том, что системные отношения между значениями предложений ("я", "различие", "логическое следствие" и т. д.) проявляются в одних и тех же системных отношениях между металингвистическими выражениями, которым присвоен статус "языка мысли" (lingua). Также ментальный язык-это метаязык, в котором указываются единицы понятийной системы или описываются мысленные представления о значении выражений естественного языка. Существуют определенные правила формирования семантики ментального языка, согласно которым каждое предложение объектного языка (например, английского) выражается в некотором метатиле (например, английский и может быть языком логики первого порядка или специальным языком). В настоящее время особенно активно развивается ментальный язык как метаязык лингвистической философии.

Ключевые слова: язык, ментальный язык, математический язык, семантическая теория относительности, язык мысли, ментальное мышление, арифметика, свойства ментального языка, язык мышления, языковая гипотеза, ментальная Лингвистика, ментальная и логическая, ментальная арифметика, ментальная семантика языка, логический язык, семантический язык, искусственный язык.

KIRISH

Bugungi fanning rivojlanishi bir qancha yangi sohalarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa har bir sohani birinchi navbatda, ilmiy yo'l bilan hal qilish kerakligini taqozo etadi. Ammo tilni subyekt sifatida ko'rib chiqish uchun til haqida gapiradigan tilga, ya'ni mental tilga ehtiyoj bor va mental til bilan obyekt tili o'rtasida aniq farq bo'lishi kerak. Bu muammo dastlab, Varshava mantiq

maktabi tomonidan birinchi marta ilgari surilgan. Ya'ni gapiriladigan til obyekt tili, obyekt tili haqida gapiriladigan til mental til deb ataladi. Shunday qilib, asta-sekin tillar ierarxiyasi yaratiladi. Mantiqiy pozitivizm doirasida turli xil ilmiy nazariyalar aspektlariga asoslangan ko'plab ilmiy va falsafiy mental tillar yaratildi. Bu esa mental tillar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash uchun metadialektika haqida fikr yuritish to'g'ri bo'ladi. Tilning tarixiy rivojlanishi, ya'ni diaxronik tarzda shug'ullanish tilshunoslikning ikkinchi darajali vazifasidir.

MATERIALLAR VA METODLAR

Manbalarga ko'ra, til tarixiy o'lchov bilan bir qatorda matematik, mental yoki mantiqiy tizimga ega. Bu xususda S.Sossyur shunday degan: "Tilning xususiyatlari va munosabatlari mohiyatiga ko'ra, mental matematik formulalar yordamida ifodalanishi tan olinadigan kun keladi" [Sossyur F. 2020. s. 303]. deya mental tilning tafakkurni rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlarini targ'ib qiladi.

Hozirgi kunda keng tarqalib borayotgan metodlardan biri mental til yoki mental arifmetikadir. Tabiiy savol tug'iladi, xo'sh, mental til arifmetikasi o'zi nima? U bolaning aqliy rivojlanishiga chindan ham yordam beradimi yoki bu shunchaki oddiy ta'lim metodlaridan birimi? Bu kabi savollar ko'pgina olimlarni o'ylantirishi tabiiy. Fan sifatida mental til arifmetikasi bundan ikki ming yil ilgari Yaponiyada paydo bo'lgan. Bu usul miyaning har ikkala yarimsharini rivojlantirish maqsadida o'ylab topilgan. Bir qarashda xayolotga yaqindek tuyulishi mumkin, ammo ushbu ta'limning rivojlanishi fantastika emasligini isbotladi. Bolalarning aniq bir metodika bilan shug'ullanishlari natijasida ularning xotirasi mustahkamlanib, diqqatining oshgani, ongdagi turli xil matematik hisob-kitoblarni ishlab chiqarish qobiliyatining tez sur'atlarda amalga oshirilishi, hatto, olimlarning ham hayratiga sabab bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mental til bu – konseptual tizimning birliklari ko'rsatilgan yoki tabiiy til ifodalarining ma'nosi uchun aqliy tasavvurlar tasvirlangan metatildir. Mental til semantikasini shakllanishining o'ziga xos qoidalari mavjud bo'lib, unga ko'ra obyekt tilining har bir jumlasiga (masalan, ingliz tiliga) ba'zi bir metatilda (masalan, ingliz va birinchi darajali mantiq tili yoki maxsus tilda bo'lishi mumkin) ifoda beriladi. Shu maqsadda mental til ixtiro qilingan. Mental tilning asosiy vazifasi gaplarning ma'nolari o'rtasidagi tizimli munosabatlar (o'zlik, farq, mantiqiy oqibat va boshqalar) "fikr tili" (lingua) maqomi berilgan metallingvistik iboralar o'rtasidagi bir xil tizimli munosabatlarda namoyon bo'ladi. Mental tilni dastlab Leybnis muomalaga kiritib, uni tafakkurni rivojlanishidagi mantiqiy-falsafiy metatil sifatida qo'llaydi. Hozirda mental til lingvistik falsafaning metatili sifatida ayniqsa, faol rivojlandi.

Mental til yoki fikrlash tili, J.D.Fodor fikriga ko'ra, "O'z muhitining psixologik ahamiyatli va aniqlangan tomonlarini ichki tasvirlash vositasidir. Bu ma'lumotni shunday tilda "ifoda qilish" mumkin bo'lgan darajadagina uni organizmning kognitiv repertuariga kiritilgan protseduralar orqali qayta ishlashi

mumkin: bu protseduralar ichki tilda ham qayd etiladi. Fikrlash tilining ba'zi xususiyatlari ham xuddi shu tilda ko'rsatilishi kerak, chunki tasvirlarni ifodalash qobiliyati ularni oqilona manipulyasiya qilish uchun zaruriy shartdir" [Fodor J.D. 1989. p. 23-46].

Tabiiy til - bu fikrlarni (ya'ni aqliy tasvirlarni) lingvistik shakllar (ya'ni, yakuniy jismonan tovushlar sifatida ifodalanadigan tasvirlar) bilan bog'laydigan mexanizm. Demak, gapning (sintaktik va fonologik) yuzaki tuzilishi, kognitiv tuzilishi (gap so'zlovchining ongida va odatda tinglovchining talqinida ifodalanishi kerak bo'lgan fikrni ifodalaydi) va birinchi ikkisi o'rtasida oraliq bo'ladi va lingvistik ma'lumotlarni ifodalovchi ma'no darajasiga ega bo'ladi. Shu ma'noda J.D.Fodor, "Kognitiv tuzilmalar lingvistik tasvirlar emas, ular hech qanday tabiiy tilga tegishli emas, balki ma'noda fikrlash tiliga ishora qiladi" [Fodor J.D. 1989. p. 214]. Ularning mavjudligi har qanday tabiiy til tizimi tomonidan aks ettirilganligiga bog'liq emas. Ular bevosita insonning idrok etish tizimi, masalan, ko'rish apparati tomonidan ham yaratilishi mumkin. Bu borada, Stassen, "Ularda tabiiy til iboralari mavjud bo'lgan kognitiv tuzilmalar va chiziqlilik yo'q. Aksincha, kognitiv tuzilmalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ketma-ketligi kuzatuvchining strategiyalariga mos keladi" [Stassen L. 1985. p. 373].

Mental tilda "tafakkur tili"ning ifoda kuchini tavsiflovchi shakllanish qoidalarini majmui oddiy tilda sintaktik tuzilmalarni shakllantirishning tegishli qoidalariga o'xshaydi. Bu qoidalar tabiiy til jumllarining konseptual tuzilishini tavsiflash uchun zarur bo'lgan darajada semantik nazariyaning obyektini hisoblanadi. Tafakkur tili gipotezasiga ko'ra, ruhiy holatlar qasddan qilingan obyektlarga ega, ularning ikkalasi ham murakkab mavjudotlardir. Xususan, takliflar murakkab iboralar sifatida tahlil qilinadi. Ruhiy holatlar sababiy rol o'ynaydi, bu esa ushbu holatlarni funksional ravishda aniqlash, bir holatni boshqasidan funksiyasi bilan farqlash imkonini beradi. Bularning barchasi ma'lum bir tilni tashkil qiladi. Bunday psixik holatlarning sintaktik tuzilishi ularning predmetlari orasidagi semantik munosabatlarni aks ettiradi. Bundan tashqari, kognitiv holatlar - ularning maqsadli obyektlaridan ko'ra - odatda, oddiy tillar kabi bevosita tarkibiy qismlarning tuzilishiga ega bo'ladi.

Mental tilni rivojlanishida quyidagi qiyinchiliklar mavjud:

1. Mental tilning xossalarini sintaktik va amaliy jihatdan tashkil etish. Masalan, mantiqiy metatilda kvantlashtiruvchi elementlar o'zgaruvchan belgilarga ega bo'lgan prefikslar maqomiga ega bo'lib, bu butun mantiqiy ifodada kvantlar doirasini vizual ravishda belgilash imkonini beradi. Ammo faylasuflar bunday qurilmani taklif qilgan Frege dan ancha oldin, bu notativ jism haqida juda uzoq vaqt o'ylashlari kerak edi. Chunki mental tilning tafsilotlarini ishlab chiqish hech qachon tugamaydigan faoliyatga aylanishi mumkin.

2. Ma'lumot tushunchasining nazariy ta'rifida mental tilni imkonsiz bo'lgan narsalar dunyosi (real, mavhum, xayoliy) kabi to'liq bo'lishi yoki oddiy til kabi noaniq, bu ham qiyinchiliklarga to'la bo'lishi kerak.

3. Odamlar o'rtasidagi aqlning individual farqlari fikrlash xususiyatlari bilan bog'liq va intellektual rivojlanish mexanizmlar xususiyati bo'lib, ular o'z-o'zidan

fikrlamaydi. Semantik nisbiylik “fikr tili” nazariyalariga, ya’ni qandaydir ichki til mavjudligini yoki fundamentalni ifodalashning ichki usulini targ‘ib qiladigan nazariyalarga qarshi qaratilgan.

Lekin ushbu holatlar o‘ziga xos dastur bo‘lib, u insonning intellektual hamda ijodiy faoliyatini rivojlantirishga imkon yaratadi. Bu orqali maxsus hisoblarni miyada bajarish osonlashadi. Ushbu metodda ta’lim olish yoshi 4 yoshdan 16 yoshgacha etib belgilangan.

XULOSA

Xullas, bugungi kunda miyaning har ikkala yarimsharini rivojlantiruvchi ushbu usul dunyoning 52 davlatida qo‘llaniladi. Mental tafakkurni rivojlantirish orqali nimaga erishish mumkin? Ushbu arifmetikani o‘zlashtirish orqali ijodiy fikrlash rivojlanadi, bola nostandart bo‘lmagan vaziyatlarda yagona haqiqiy yechimni topishni o‘rganadi. Fikrlash jarayonlari ongli bo‘lib, rivojlangan xotiraga tayanadi. Bolalarning ijodiy qobiliyati oldinga chiqadi (bu faqat matematik ma’lumotlarga tegishli bo‘lmay, boshqa sohalarda ham namoyon bo‘ladi). O‘quv xonasida o‘tishga mo‘ljallangan bu kabi mashg‘ulotlar hamma vaqt ham mental hisob-kitobga asoslanmaydi. Bunda bolalar bir-biri bilan o‘zaro muloqot qilish, raqs tushish va qo‘shiq aytishga o‘rgatiladi. Bir so‘z bilan aytganda, bu turdagi barcha mashg‘ulotlar asosida miyaning har ikkala yarimsharlarini doimiy rivojlanishi kuzatiladi. Bolalar uchun aqliy arifmetikaning asoslarini o‘rgatish ularning fikrlashlariga o‘zining ijobiy samarasini ko‘rsatadi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, bu kabi mashg‘ulotlar mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi lozim.

BIBLIOGRAFIYA

Sossyur F., Shor R.O. Kurs obshey lingvistiki. Antologiya misli Yurayt 2020. – 303 s.

Fodor J.A. Why there STILL has to be a language of thought // Computers, brains and minds: Essays in cognitive science. – D. etc.: Kluwer Acad. Publishers, 1989. P. 23-46.

Fodor J.A. The language of thought. – N.Y.: Crowell, 1975; Hassox (Essex, England): Harvester, 1976. – 214 p.

Stassen L. Comparison and universal grammar. – O.; N.Y.: Blackwell, 1985. – 373 p.

Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М., 2000.

Бибихин В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. – 3-е изд., стер. – СПб.: Наука, 2007. – 389 с.

Бушуй Т., Сафаров Ш. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. –Т.: Фан, 2007. -288 б.

Витгенштейн Л. Pro et contra РХГА 2019. - 1055с.

Глазунова О.И. Философия языка и проблемы современной лингвистики. История лингвофилософской мысли. –Москва: URSS 2020. - 400с.

Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика (Антология переводов). Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1993.

